

“QISSASI RABG'UZIY” ASARIDA QO'LLANGAN IBORALARNING SHAKL VA MA'NO MUNOSABATIGA KO'RA TURLARI

U.Farmonova, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada “Qisasi Rabg'uziy” asarida qo'llangan frazeologik birliklarning shakllanish asoslari, iboralarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari tahlil qilingan.*

Kalit so'z va iboralar: *frazeologizm, frazeologik birlik, frazema, leksema, shakl va mazmun.*

Frazeologizm ikki yoqlama lisoniy birlik, shakl va mazmunning dialektik birligidan iborat. Frazeologizmning shakliiy tomonini so'z (leksema emas) tashkil qiladi. Ularning mazmuniy tomoni frazeologik ma'nodir. Frazeologik ma'no o'ta murakkab tabiatli, leksemada bo'lgani kabi ayrimi denotativ tabiatli bo'lsa, boshqalari grammatik ma'noga ega, xolos. Masalan, mustaqil so'z turkumiga kiruvchi frazeologizm: (*burgaga achchiq qilib, ko'rpaga o't qo'ymoq; tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq; ko'ngli bo'sh; hash-pash deguncha*) denotativ ma'noga ega bo'lsa, *turgan gap; shunga qaramay* kabi nomustaqil frazeologizmlar faqat grammatik vazifa bajaradi.

Demak, frazeologizmning ko'pincha, ifoda semalarida obrazlilik, bo'yoqdorlik bo'rtib turadi. Umuman olganda, frazeologik ma'no torroq va muayyanroq, leksema ma'nosi esa unga nisbatan kengroq va mavhumroq bo'ladi. Masalan, 'hayron bo'lmoq' leksemasi umumslubiy va bo'yoqsiz. Shuning o'ziyoq barcha uslubda qo'llanish imkoniga egaligini va turli 'bo'yoqlar' bilan ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Ko'rinadiki, frazeologizm va leksema bir narsa yoki hodisani atasada (atash semelari bir xil bo'lsa-da), ifoda bo'yoqlari bilan keskin farqlanib turadi (ya'ni ifoda semalari turlichadir).

Frazeologizm birdan ortiq mustaqil so'zdan tashkil topadi. Biroq uning ma'nosi tashkil etuvchi ma'nolarining oddiy yig'indisi emas. Masalan, *qo'yniga qo'l solmoq* frazeologizmining ma'nosi [qo'yin], [qo'l], [solmoq] leksemalari ma'nolari sintezi yoki qo'shiluvchi emas. Frazeologizmning ma'nosi tashkil etuvchi so'z to'la yoki qisman ko'chma ma'noda ishlatilishi natijasida hosil bo'ladi. Lekin frazeologizmning yaxlit ma'nosi uning tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolarning oddiy yig'indisidan kelib chiqmaydi. Frazeologizmlarning mazmuni sifatida uni tashkil qiladigan so'zlar ustiga qurilgan yangi bir ma'no tushuniladi.

Frazeologizmlar lug'aviy birlik bo'lganidan xuddi so'zlar kabi gapda bir bo'lak vazifasida keladi. Misollar:

1. *Xotuni yana aydi: “Vollohkim, yolg'on turur. Valekin ont ichmak ko'zumizdin iroq erdi”.*

2. *Yo'ldin ozg'an, Tengridin yong'an ichi qoralar barchasi til, ko'ngul bir qilib Rasulg'a o'g'radilar.*

3. *Aymishlar, Abu Bakr imon kelturganda Rasul haqinda qirq ming oltin qo'ydi, ulnusrat qildi.*

4. *Haqqa yozib, yo'ldan ozib yurudilar yo'lsuzun*

5. *Mulk ul tururkim, qachon ko'ngli sinuq, ichi yirtuq, mazlum mo'min oh teb ichi bag'ridin sovuq damin ursa, shahodat kalimasin aning birla qo'ldosh qilsa, ko'z yumub ochg'uncha ul sovuq yel ul kalimani Arshg'ategurgay.*

6. *Ilyos sahrolarda yo'ldin ozg'anlarga yo'l ko'rguzurlar.*

7. *Bir yilon Sulaymonning isin oldi.*

“Qisasi Rabg'uziy” asaridan olingan yuqoridagi gaplarning birinchi va ikkinchisida qo'llangan iboralar gapda ega, uchinchi va to'rtinchi gapda qo'llangan iboralar hol, beshinchi gapda qo'llangan iboralar aniqlovchi, oltinchi gapda qo'llangan ibora to'ldiruvchi, yettinchi gapda qo'llangan ibora kesim vazifalarida qo'llangan.

Ba'zi frazeologizmlar tuzilish jihatdan gapshaklida bo'ladi. Lekin ular ham gapda nutqning bir bo'lagi vazifasida keladi:

Yomonliq ekib yaxshiliq umid etmoq – Luqmon aydi: “Andag' bo'lsa sen ham yomonliq ekib yaxshiliq umid etmagil”.

Keltirilgan dalillarning hammasi frazeologizmlaringsintaktik birlik bo'lgan so'z birikmasidan tubdan farqlanishini, uning lug'aviy birlik ekanini ko'rsatadi. Lug'aviy birlik sifatida esa frazeologizmlar so'zlarga xos bir qator xususiyatlarga ega.

Frazeologimning semantik strukturasi frazeologik ma'no (ma'nolar) va qo'shimcha ottenkalardan iborat bo'ladi.

Belgi, harakat kabilar haqida frazeologizm ifodalaydigan ma'lumot frazeologik ma'no deyiladi:

Halimaning ko'zio'g'longa tushdi ersa: “Jonim bu o'g'long'a fido bo'lsun. Mundog' isiq yuzluk o'g'lon ko'rmishim yo'q”, tedi.

Taqi musulmonlar o'ldi, mo'minlar ko'ngli sindi.

Birinchi misoldagi frazeologizm belgi, ikkinchi misoldagisi esa harakat bildiradi.

“Qisasi Rabg'uziy” asarida o'rin munosabatini ifodalovchi iboralardan *ikki olam* va *ikki jahon* frazeologizmlari qo'llangan:

Otlanib kezdi tun ichra ikki olam mulkatin.

Bilgil, har kim ikki jahonda izzat tiladi ersa Muhammad rasullulloh barakatidin topti.

Quyidagi gapda qo'llangan *ikki yo'l boshida* iborasi ham o'rin ma'nosini ifodalaydi:

O'ylash, firklash, eslash ma'nolarini ifodalovchi iboralar ham asarda keng qo'llangan. Misollar:

Aning sifatini quloqlar eshitmish yo'q. Kim ersaning ko'nglinga kechmish yo'q.

Ahdni buzmoq, ahdni sindirmoq iboralari ham o'zaro sinonim bo'la oladi:

Biz saning birlaki ahdni buzdumiz teb so'zlang.

Aydi: "Man Muhammad birliki ahdni sindurdum".

Umuman, frazeologik ma'noning hajmi leksik ma'noning hajmiga nisbatan keng, murakkab bo'ladi. Ko'pgina frazeologizmlar ma'nosida so'zning ma'nosida yo'q komponent bo'ladi. Masalan, *yoqasini ushlamoq, boshida yong'oq chaqmoq, yeru ko'kka ishonmaslik oddiygina hayron bo'lish, azoblash, ardoqlash emas, balki ortiq darajada hayron bo'lish, nihoyat darajada azoblash, o'ta darajada ardoqlashdir.* Demak, bu frazeologizmlar ma'nosida "o'ta (ortiq) darajada" kponenti bor.

Juda ko'p frazeologizmlar bildiradigan ma'nolarni bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Masalan:

Xudoyo, sen bilursen bu so'zumuz haq turur, ko'nglimiz tilimiz birla bir turur.

Ey Xadicha, tushung ko'niga chiqti. Senga loyiq juft hosil bo'ldi.

Keltirilgan faktlar, frazeologizmlar garchi so'zlar kabi yaxlit ma'noni ifodalasa – da, lekin frazeologik ma'no bilan leksik ma'noning tabiati bir xil emasligini ko'rsatadi. Frazeologizmlar semantik jihatdan so'zlardan farqli belgi –xususiyatlarga ega bo'lganliklari uchun ham tilda paydo bo'lgan va yasha keladi.

Adabiyotlar:

1. Раҳматуллаев Ш. Лексикология билан фразеология // Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1992. 49-186–бетлар;

2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилида феъл фраземаларнинг боғлашуви. –Т., 1992;

3. Турсунов У., Ўринбоев Б., Алиев А. Ўзбек адабий тили тарихи. Т., Ўқитувчи, 1995.